

Петровська Ольга Ярославівна,
студентка 3 курсу спеціальності
«Менеджмент» Державного
торговельно-економічного університету
Науковий керівник: Приліпко Сергій
Михайлович д.держ.упр., професор
кафедри публічного управління та
адміністрування Державного
торговельно-економічного університету

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ДОСВІД ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ

Аграрна сфера за своєю сутністю є вразливою до змін у природному середовищі, точне передбачення і запобігання наслідкам яких неможливе з боку сільськогосподарських виробників. Водночас в Україні в умовах воєнного стану на чинники, здатні завдати виробникам суттєвих збитків, нагромаджуються ризики, пов'язані з руйнуванням та пошкодженням інфраструктури й виробничих потужностей, знищенням запасів сировини, мінуванням територій, порушенням ланцюгів постачання. Життєздатність аграрного сектору впливає на продовольчу безпеку держави, її ринок праці та галузі економіки, залежні від постачання сировини сільськогосподарськими виробниками. З огляду на це, врахування максимально можливого спектру ризиків та забезпечення механізмів управління ними для підприємств аграрного сектору є актуальним питанням в контексті забезпечення стабільності доходів фермерів.

Класифікація ризиків для підприємств аграрного сектору має вирішальну роль ще на етапі їхньої ідентифікації, адже від походження, сутності й інтенсивності впливу події залежатимуть способи страхування доходів, посівів, врожаю та інших активів. На наш погляд, залежно від походження можна виокремити кілька груп ризиків, серед яких кліматичні (посухи, мороз, град, надлишок опадів), екологічні (деградація ґрунтів, забруднення води й повітря), соціальні (звільнення персоналу, зміни вподобань споживачів, коливання цін, логістичні збої), політичні (зміни структури державної підтримки та регуляторного середовища, зниження доступності кредитів), технічні (втрати майна, обладнання, виробничих потужностей) [1]. Згідно з аналітичним матеріалом «Інструменти страхування й ризик-менеджменту для агросектору ЄС», ризики у сільському господарстві поділяються на три рівні: події з високою частотою та низькою інтенсивністю, що мають вірогідність виникнення від 10% до 20% щорічно; події із середньою частотою та середньою інтенсивністю з імовірністю виникнення від 2% до 10% на рік; події з низькою частотою, проте високою інтенсивністю, що здатні призвести до катастрофічних втрат і мають ймовірність виникнення до 2% щорічно [2, с. 15]

Оскільки внутрішня система управління ризиками підприємства не завжди гарантує своєчасне усунення негативних наслідків, для сприяння стабільності функціонування аграрного сектору має значення зовнішній страховий захист.

Наразі страхування підприємств аграрного сектору в Україні регламентується нормативно-правовими актами, серед яких Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» [3], Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції» [4], Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про стандартизований страховий продукт для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі» [5]. Відповідно до статті 3 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», укладення договору страхування сільськогосподарської продукції є обов'язковим як умова при наданні окремих видів державної підтримки та дотацій, з чого випливає, що, за винятком цього випадку, страхування для агросектору в Україні є опціональним та добровільним. У поєднанні із загальною обмеженістю законодавчої бази, недовірою до державних інституцій, стриманістю підприємств щодо витрат у зв'язку з воєнним станом, це робить розповсюдженість агрострахування в Україні відносно низькою.

Досвід ЄС демонструє, що станом на 2025 рік середньорічні втрати держав-членів становлять 28,3 млрд євро, що дорівнює 6% їхнього річного виробництва сільськогосподарської продукції. Розрив страхового захисту перевищує 70%, адже всього 20-30% збитків, спричинених кліматичними ризиками, є застрахованими [2, с. 9]. Спільна аграрна політика ЄС 2023-2027 років передбачає низку інструментів управління ризиками, серед яких страхування, взаємні фонди стабілізації доходів та державні фонди для компенсації за стихійні лиха. Страхові субсидії в межах II стовпа САП спрямовані на захист сільськогосподарських виробників від втрат врожаю та худоби і полягають у зниженні вартості страхових премій, що підвищує доступність страхування. Взаємні фонди створюються на рівні кооперативів чи цілих галузей, подекуди із залученням національних структур, поєднуючи державні та приватні ресурси, і використовуються як інструмент стабілізації доходів та подолання економічного шоку, викликаного виробничими або ринковими факторами. Крім цього, держави-члени ЄС можуть використовувати державні кошти для компенсації підприємствам агросектору втрат, викликаних стихійними лихами, що функціонує як інструмент оперативної фінансової допомоги у випадку масштабних катастроф [2, с. 42].

Система агрострахування ЄС включає державні, приватні й засновані на публічно-приватному партнерстві інструменти, що використовуються залежно від вірогідності виникнення й масштабності потенційних наслідків настання ризику. Для страхування подій низької інтенсивності можуть використовуватися стратегії самофінансування підприємств, коли сільськогосподарські виробники беруть на себе відповідальність за можливі втрати. У випадку подій із наслідками середньої інтенсивності здійснюється передача ризиків публічному або приватному сектору, що реалізується через компенсаційні схеми за допомогою попередньо організованих фондів, фінансові ресурси яких призначені для

конкретних збитків, а виплата коштів відбувається за чіткими правилами із дотриманням принципу прозорості. Для збільшення обсягу коштів державних страхових фондів може використовуватись випуск облігацій, пов'язаних зі страхуванням. У разі настання подій із високою інтенсивністю, що передбачають залишковий ризик, здійснюється спеціальне втручання через національні або міжнародні програми допомоги після стихійних лих [2, с. 58]

Виходячи з проаналізованого досвіду ЄС, можемо сформулювати основні напрями вдосконалення управління ризиками аграрного сектору для України.

1. *Завчасна ідентифікація та оцінка ризиків на основі збирання даних й аналітики.* За прикладом ЄС доцільно використовувати такі показники, як середньорічні втрати (Annual Average Loss), ймовірні максимальні втрати (Probable Maximum Loss), розрив страхового захисту (Insurance Protection Gap). Якісне аналітичне підґрунтя дає змогу конструктивно оцінювати поточну ситуацію, моделювати сценарії розвитку й приймати рішення, спираючись на факти, а не припущення.

2. *Створення прозорих умов страхування та врахування інтересів сільськогосподарських виробників.* Послідовний та чіткий механізм надання допомоги при настанні страхових випадків, державна акредитація страхових компаній, контроль виплат й стандартизація умов здатні підвищити довіру фермерів до механізмів страхування. Це має важливе значення для сприяння стабільному регулярному страхуванню, адже невеликі витрати, спричинені подіями з низькою інтенсивністю, у разі частотої повторюваності призводять до значних фінансових втрат у загальній картині, що впливає на фінансову стійкість підприємства та його потенційну можливість відновитися після настання більш складних, руйнівних випадків.

3. *Зосередження на спільних зусиллях державного та приватного сектору.* Для покриття ризиків аграрного сектору у поєднанні з воєнними ризиками неможливо покладатися виключно на державну допомогу. З огляду на це, доцільно стимулювати розвиток ринку агрострахування та підвищення конкуренції між страховими компаніями. Відсутність належного спектру страхових послуг у портфелі страхових компаній та нечіткі умови можуть зупиняти підприємства аграрного сектору перед використанням інструментів управління ризиками. В цьому напрямі можуть бути використані такі інструменти, як публічно-приватне партнерство у виплаті компенсацій фермерам, фінансування державою розвитку більш різноманітних страхових послуг, що передбачають перестраховування та мультиризикове страхування, компенсація державою адміністративних виплат страховим компаніям.

4. *Розвиток кооперації виробників сільськогосподарської продукції для створення взаємних фондів.* Крім підвищення доступу до ресурсів, зменшення витрат на купівлю сировини й зростання конкурентоспроможності індивідуальних виробників, участь у кооперативах створює можливість формування взаємних фондів, завдяки яким можлива підтримка у разі настання ризиків середньої інтенсивності. Впровадження сучасних фінансових інструментів аграрного страхування ризиків сприятиме посиленню довіри іноземних інвесторів, розширенню доступу до грантових ресурсів,

впровадженню інновацій та забезпеченню стабільного кооперації [6-8].

5. *Надання страхових субсидій для підвищення доступності страхування.* Умови воєнного стану посилюють схильність українських виробників сільськогосподарської продукції надавати перевагу інвестиціям у виробничі потужності, техніку та добрива, які гарантовано даватимуть видимий результат, а не сплаті страхових внесків щодо випадків, які можуть не настати. Для зниження фінансового навантаження на підприємства, рівень платоспроможності яких є недостатнім для покриття страхових виплат, доцільно здійснювати субсидування страхових внесків.

6. *Формування системи підтримки агропідприємств, що зазнали збитків унаслідок бойових дій або здійснили вимушену релокацію.* Аналогічно до того, як в ЄС організовано низку спеціальних заходів на випадок настання залишкового ризику, в Україні є доречним створення національної програми, що передбачатиме реакцію на надзвичайні ситуації, пов'язані з бойовими діями. З метою додаткового залучення фінансових ресурсів можливо здійснювати випуск державних облігацій на випадок настання воєнних ризиків.

7. *Проведення інформаційних та освітніх кампаній для фермерів.* В Україні є доречними тренінги й освітні заходи щодо користі страхування, навчання інструментів ризик-менеджменту, як-от диверсифікація джерел доходів, розвиток внутрішніх систем управління ризиками з низькою інтенсивністю.

Отже, розвиток агрострахування в Україні та впровадження сучасних інструментів управління ризиками, адаптованих до практик ЄС, є важливим напрямом зміцнення фінансової стійкості аграрного сектору, знижує вплив кліматичних, економічних і воєнних ризиків. Такі інструменти підвищують прогнозованість діяльності виробників, розширюють доступ до фінансових ресурсів і формують інвестиційне середовище, що сприяє стабільному розвитку аграрної галузі та зміцненню продовольчої безпеки держави.

Список використаних джерел

1. Кириченко Н. В., Алещенко Л.О. Теоретичні основи та класифікація ризиків з врахуванням особливостей функціонування підприємств аграрного сектору. *Економіка та суспільство*. 2021. № 25. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-55> (дата звернення: 31.03.2026).

2. Insurance and Risk Management Tools for Agriculture in the EU. Fi-compass, 2025. URL: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/EAFRD_AGRI_Insurance_Risk_MA.pdf (дата звернення: 31.03.2026).

3. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 09.02.2021 № 4391-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17#Text> (дата звернення: 31.03.2026).

4. Про затвердження Порядку надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1342. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1342-2021-%D0%BF#Text> (дата звернення: 31.03.2026).

5. Про стандартизований страховий продукт для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2021 № 385. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1634-21#Text> (дата звернення: 31.03.2026).

6. Приліпко С. М. Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика : монографія / С. М. Приліпко. – Київ : ТОВ “Август Трейд”, 2019. – 372 с.

7. Приліпко С. М. Інноваційний розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: публічно-управлінський аспект. *Державне управління та місцеве самоврядування* : зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. 2018. Вип. 2 (37). С. 102-108.

8. Приліпко С.М. Залучення іноземних інвестицій у розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. *Кооперативні читання: 2014 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27–29 берез. 2014 р.* Житомир : ЖНАЕУ, 2014. С. 174-179.